

NOVAS PERSPECTIVAS PARA A PRÁTICA DOCENTE: A QUALIDADE DO PROFESSOR PROMOVEDO CONFIANÇA, APEGO EMOCIONAL E INFLUENCIANDO A RETENÇÃO ESTUDANTIL

Júlio Cesar Lopes de Souza¹

Gerson Tontini²

408

Resumo: Este estudo teve como objetivo verificar a relação direta entre a qualidade docente percebida pelos estudantes e sua intenção em permanecer na instituição em que se matricularam, assim como a relação mediada pela confiança e apego emocional. A qualidade docente abrangeu três perspectivas distintas, a qualidade docente acadêmica, profissional e pedagógica. Também foram considerados no estudo, como variáveis de controle, a percepção de qualidade discente sobre a qualidade estrutural e a capacidade financeira estudantil. A motivação para esse objetivo surgiu de alguns estudos que reivindicaram a consideração de aspectos subjetivos e emocionais na intenção dos estudantes universitários permanecerem nos cursos que se matricularam a partir da ação do docente; e devido à falta de informações sobre um modelo que integra os elementos envolvidos. Para executar o modelo, usaram-se informações coletadas em cinco instituições de ensino superior, a partir da abordagem de 224 estudantes universitários do primeiro ano de curso. As hipóteses foram testadas por meio de análise fatorial confirmatória (AFC), modelagem de equações estruturais (MEE) e testes de mediação (path). Os principais resultados apontam que as hipóteses mediadas pelo apego emocional foram confirmadas, desde que consideradas a partir da confiança dos discentes na instituição de ensino.

Palavras-chave: Gestão Universitária. Docência. Evasão. Intenção de Permanência.

¹ Universidade Regional de Blumenau – FURB, SC, Brasil.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0698-5982>. E-mail: juliolopes@furb.br.

² Universidade Regional de Blumenau – FURB, SC, Brasil.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7430-562X>. E-mail: tontini@furb.br.

1 INTRODUÇÃO

A compreensão dos mecanismos que levam os estudantes a permanecerem nos cursos em que se matricularam tem se mostrado de grande valor para a gestão universitária (SCHIRMER; TAUCHEN, 2019), face sua expressiva não só para o sistema de ensino, mas para a sociedade e a trajetória de vida dos estudantes (PERON; BEZERRA; PEREIRA, 2019).

Esse contexto parece ser mais evidente para as instituições privadas, nas quais a não permanência constitui significativa diminuição de receitas e o crescimento de dispêndios a partir do dimensionamento indevido da estrutura, preparada para receber um número de estudantes superior ao que de fato a frequenta. Nas palavras de Fávero, Parisotto e Carvalho (2016), a não permanência é flagrante desperdício de recursos financeiros, sociais e humanos. Conforme observado por Braxton, Hirschy e McClendon (2011), todo aluno a menos em sala representa grande perda para a IES.

Os impactos para as instituições públicas são similarmemente críticos, acrescidos do fato que a evasão envolve recursos públicos investidos sem o devido retorno (SILVA FILHO et al., 2007). Em ambos os âmbitos, público e privado, a evasão impede que a sociedade tenha acesso a quadros mais qualificados, o que reduz a possibilidade de desenvolvimento dos países que pretendem ser desenvolvidos e independentes, ao necessitarem dispor de um sistema de educação superior forte (SEIDMAN, 2019).

Esse cenário instiga o aprofundamento da pesquisa da permanência estudantil, de forma que os estudiosos em gestão universitária permanecem construindo abordagens para compreendê-la (SCHLEICHER, 2012), tendo em conta o perfil discente que atualmente se matricula nas IES (CUNHA, 2007; SILVA; FERREIRA; OLIVEIRA, 2014).

Dutra-Thomé (2013), a respeito dos estudantes que frequentam as IES na contemporaneidade, atribui-se a eles um perfil mais propenso a considerar em suas decisões questões não objetivas, e mesmo sentimentais, características comuns identificadas em diferentes países do mundo, algo já distinguido por Arnett (2016).

Assim, este estudo buscou cobrir uma lacuna, portanto, investigar a influência da relação professor-aluno na intenção de permanência estudantil de estudantes de primeiro ano de curso, momento que a maior parte da evasão ocorre (INEP, 2019), mediada por fatores subjetivos e emocionais à instituição. Esse tema permanece

pouco explorado, embora as obras consultadas tenham indicado significância em sua associação. Essa situação justifica o objetivo deste trabalho, que é verificar a relação direta entre a qualidade docente percebida pelos estudantes e sua intenção em permanecer na instituição em que se matricularam, assim como a relação mediada pela confiança e apego emocional, integrar as contribuições dos autores e indicar caminhos para pesquisas futuras.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Qualidade docente

O termo qualidade é amplo suscita várias interpretações, que podem variar entre atendimento de requisitos e satisfação com algo, contudo sua relevância se situa em se constituir marcos de referência (ASAMENECH, 2020).

410

Na perspectiva educacional, Shulman et al. (2007) oferecem uma compreensão da qualidade, ao explicá-la como um atributo ou condição que distingue algo de outras semelhantes e de mesma natureza, a qualificando como “de qualidade”. Em outras palavras, a qualidade é considerada como um predicado de ser ou estar bem-feito a partir de elementos objetivos e subjetivos que conferem a qualidade pretendida ao processo educacional.

A relação entre qualidade e a atuação docente foi estudada anteriormente, como no trabalho de Owlia e Aspinwall (1996), ao indicarem relação entre as dimensões de avaliação da qualidade dos serviços, a partir dos estudos de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988), e os relacionou positivamente com fatores de qualidade.

Nesta investigação, a atuação docente é considerada fator de potencialização da percepção da qualidade pelos discentes, como indicado por Aronowitz (2000), ao afirmar que os professores propiciam aumento da percepção da qualidade institucional. Essa percepção gera a crença na instituição, satisfação e apego, aumentando a intenção de permanência (MOWEN, 2000).

Dessa forma, ao se mencionar subjetivos e emocionais, como satisfação e percepção, Slomski et al. (2013) oferecem subsídios à essa abordagem ao indicarem em sua obra uma deficiência na formação docente, ao afirmarem que boa parte dos professores não tiveram formação sistemática para seu ofício. Os mesmos autores comentam que, à exceção dos docentes formados em licenciaturas, os demais, como

os das Ciências Sociais Aplicadas, tiveram formações insuficientes frente às demandas dos estudantes e isso irá interferir na sua percepção da qualidade.

2.2 Apego emocional e Confiança na Instituição de Ensino Superior

A formação do apego emocional como forma de incentivar a confiança nas instituições é uma questão-chave (MALÄR et al., 2011) e a abordagem deste trabalho considera que a permanência e a não permanência como comportamento de consumo são comportamentos de compra, geradas a partir de motivos específicos, denominados mediadores de decisão, que podem ser abordados de maneira estruturada, na dinâmica de causa e efeito (SHEN; SUN; CHAN, 2013).

É importante notar que, enquanto o apego emocional ao professor é algo pessoal, por vezes dificultando a identificação dos seus motivos e conseqüente uso na construção da política institucional (CHRISTIE et al., 2008), essa ligação pode ocorrer de outras formas.

411

O apego emocional é evidenciado quão conectadas emocionalmente as pessoas podem se sentir a uma marca (GRISAFFE; NGUYEN, 2011), objeto (ISMAIL; ALI, 2013), ou instituição (BONAB; KOOHSAR, 2011). O grau de ligação emocional com um objeto prevê a natureza de interação do indivíduo com o objeto, gerando maior ou menor recompra (permanência), utilizando a própria terminologia da Teoria do Comportamento do Consumidor (TCC), que baseia a abordagem (HOWARD; SHETH, 1969). Essa conexão emocional denota um envolvimento do consumidor para com a marca, sendo que quanto mais próxima for a relação, maior será seu envolvimento de tal forma que ela passa a fazer parte da vida dos estudantes, os levando a permanecerem (TUŠKEJ; GOLOB; PODNAR, 2013).

A partir desse quadro, optou-se em concentrar os estudos na relação de apego emocional à instituição de ensino superior, pela pouca quantidade de estudos na plataforma teórica consultada e pela oportunidade de se oferecer aos gestores universitários insumos para fortalecimento da abordagem institucional.

Sobre Confiança, outra variável que pode explicar o engajamento e a permanência, há espaço para o estudo da confiança estudantil como elemento relevante, considerando que o tema reputando aos estudantes participação em uma complexa teia social (GABRIEL, 2005).

As abordagens convergem para a compreensão de confiança como uma construção relacional incremental, vinculada ao tempo e percepção de interesse mútuo (LAAKSONEN; PAJUNEN; KULMALA, 2008). Embora Nooteboom e Six (2003) tenham se referido à confiança como uma estrutura “informal”, essa percepção é divergente dos demais autores consultados, que a consideram um processo de construção relacional que, quando cuidado por ambos os lados, incrementa positivamente o engajamento, satisfação e intenção de permanência (EHRENBERG; 2000).

2.3 Permanência discente na IES

A permanência discente se tornou uma questão significativa e complexa para as instituições de ensino superior (STRAUSS; BORENSTEIN, 2015), dado que a expansão do acesso aos cursos de graduação propiciou o aumento do índice de descontinuidade dos estudos nos cursos que originalmente receberam as matrículas.

412

De um modo geral, nem todo estudante completa seu programa de estudos e isso merece atenção. Embora nem sempre seja possível para o estudante prosseguir em seus estudos, a não permanência tem implicações institucionais e pessoais importantes. Os motivos são diversos e nem sempre explicada por questões racionais (BRAXTON et al., 2013; GIULIANI; LAGO ATTADIA GALLI, 2011).

Esse contexto de descontinuidade dos estudos se torna significativo, em particular a este trabalho, focado em instituições privadas, pelas constatações de Devarcs e Roach (2000), que indicaram que a taxa de não permanência é muito elevada em instituições privadas, em torno de 35%. Os mesmos autores indicam mais, que os números são ainda mais alarmantes quando se consideram as taxas de permanência para estudantes universitários de primeira geração, representantes de grupos minoritários e os de menor nível socioeconômico (DEVARCS; ROACH, 2000).

A permanência discente se refere à continuidade do estudante no curso que se matriculou até sua conclusão, e esse tema é estudado com intensidade a partir da década de 1970, inicialmente, com ênfase nas questões sociológicas, relacionais.

3 METODOLOGIA

Para execução dos objetivos deste trabalho, considerou-se procedimentos que evidenciaram as opções teóricas adotadas, considerando o alinhamento entre obras, temas, autores e perspectivas futuras de pesquisa (TEZA *et al.*, 2016).

As características deste estudo permitem classificá-lo como pesquisa aplicada, exploratória-descritiva com abordagem quantitativa, utilizando uma abordagem hipotética dedutiva por meio de dados primários. Sobre os procedimentos de pesquisa, este estudo se utilizou por levantamento *Survey*.

A população da pesquisa é formada por 224 respondentes, todos alunos iniciantes de graduação, primeiro ano de curso, que estudam Administração em cinco instituições de ensino superior catarinenses, todas Instituições Comunitárias de Educação Superior (ICES), localizadas em regiões distintas.

O constructo geral a seguir apresentado, Figura 1, indica as hipóteses, refletindo a forma como se chegou aos dados coletados. Dessa forma, o constructo da pesquisa está dividido em quatro conjuntos de informações: inicialmente estão descritos o Constructo das variáveis que compõem a dimensão Qualidade Docente e o modelo que contém as variáveis da dimensão Intenção de Permanência; a seguir será apresentado o constructo com as variáveis que compõem a dimensão Apego Emocional; por último, é identificado o constructo das variáveis que compõem a dimensão Confiança, seguindo pelos dois constructos que definem as duas variáveis de controle optadas, Infraestrutura e Aspectos Financeiros.

Figura 1 – Modelo Teórico Proposto com a visão geral das hipóteses

Fonte: os autores (2020).

414

O Instrumento de Pesquisa compreendeu catorze questões pessoais sobre o entrevistado, inclusive sobre sua situação acadêmica, além das sessenta e cinco necessárias para mensurar os constructos pesquisados.

O instrumento foi composto por questões adaptadas do modelo teórico de Davenport e Prussak (1998), sobre “qualidade acadêmica”; Gramigna (2004); a respeito da “qualificação pedagógica”; Cheetam e Chivers (2005) e Miranda, Nova e Cornacchione Jr. (2012); sobre a “qualificação profissional” dos professores. Também fazem parte do instrumento questões baseadas na obra de Bardagi (2007), em relação à “intenção de permanência”; Hemsley-Brown e Alnawas (2016), que aborda “apego Emocional”; e, finalmente, Macedo Bergamo, Giuliani e Lago Atadia Galli (2011), “Confiança”.

Após o pré-teste, o procedimento de coleta de dados ocorreu presencialmente em sua totalidade, em datas previamente combinadas com os professores das disciplinas.

Os procedimentos para análise dos dados coletados seguiram cinco etapas sucessivas, envolvendo: O primeiro procedimento para análise dos dados compreendeu o ordenamento inicial dos dados coletados, para verificação de eventuais dados ausentes e os valores faltantes, contidos no banco de dados, como: falta parcial de respostas ao questionário, erros na entrada de dados ou, ainda, a recusa do respondente em responder a determinadas questões. O segundo

procedimento para análise de dados envolveu a caracterização da amostra e a verificação de perfil, a estatística descritiva do trabalho. O terceiro procedimento, a Análise Fatorial Confirmatória (AFC), apresenta três procedimentos que buscam o aprimoramento do modelo e a compreensão mais acurada dos constructos. Em outras palavras, a avaliação consistiu em verificar se a especificação do modelo se adapta aos dados observados. O quarto procedimento retrata a etapa da análise da relação entre os constructos, suas variáveis dependentes e independentes, além do teste do modelo conjunto (HAIR JR. *et al.*, 2009). O quinto procedimento configura os testes de mediação, dessa forma, a análise dos caminhos (JUDD; KENNY, 1981).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os procedimentos para análise de dados envolveram a caracterização das cinco instituições de ensino superior catarinenses participaram deste trabalho, todas afiliadas ao sistema ACADEMIA, foi buscada a oportunidade de pesquisar presencialmente as turmas de graduação em Administração, especificamente os alunos matriculados nas primeiras e segundas fases, agrupados e designados como “primeiro ano”. A escolha das universidades foi pelo retorno recebido, portanto, foram selecionadas as instituições que concordaram em abrir suas turmas para a pesquisa. Das dezesseis instituições passíveis de serem pesquisadas, cinco se pronunciaram favoravelmente dentro do prazo solicitado e foram selecionadas.

Dentro da amostra, por oportunidade, havia a possibilidade de se abordar pessoalmente 339 estudantes de primeiro ano e, desses, 224 responderam ao questionário, já desconsiderando os estudantes que não estavam presentes no momento da aplicação do instrumento e os questionários invalidados, por falha no preenchimento. O gênero dos respondentes foi 54,0% feminino e 46,0% masculino. 66,1% dos componentes do universo de pesquisa participaram, foram respondentes do estudo. Esse fato que torna a mostra significativa, até pelo contexto da coleta, na qual a abordagem dos estudantes foi feita em sala, numa situação que causou interrupção da aula, o que poderia diminuir a quantidade de respondentes. Isso não ocorreu, ao contrário, os estudantes mostraram disposição em responder à pesquisa, no geral.

A Figura 2 expressa a modelagem estrutural final do artigo e evidencia que, ao se avaliar o constructo em seu conjunto, as duas maiores relações de influência

envolvem a variável Confiança, seja em sua relação direta com o Apego Emocional, o influenciando, bem como sendo influenciada pela Qualidade Docente.

A relação Confiança influenciando o Apego Emocional faz parte do único caminho (*path*) no constructo que torna viável a influência da variável explicativa, Qualidade Docente, sobre a variável de resposta, a Intenção de Permanência. Portanto, o aluno permanece na IES a partir da ação do professor, desde que este gere Confiança e ela desperte Apego à instituição. Assim, de maneira simples, o estudante permanece desde que o professor primeiramente o ajude a confiar na IES, em seguida, gostar dela.

Esse quadro representa o ineditismo do estudo, algo que não foi indicado em outros estudos, mais comumente concentrados em estudos recentes nos elementos anteriores à entrada dos estudantes na IES e a capacidade dos estudantes em estruturas sociais universitárias, sejam de amizade ou atividades acadêmicas e desportivas. Os elementos identificados nesta pesquisa representam uma possibilidade relevante e viável aos gestores universitários formarem seus professores considerando isso, além dos educadores poderem repensar suas práticas a partir dessa perspectiva.

416

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estudos anteriores indicam a influência positiva dos componentes do estudo, isoladamente, de forma parcial e limitada em comparação às proposições deste artigo. Na ampla literatura consultada a respeito da permanência estudantil, o foco recai principalmente em questões objetivas, como: a. financeiras, portanto, a capacidade do aluno pagar os estudos; b. satisfação de requisitos estruturais, por exemplo, a satisfação com a usabilidade do site; c. pessoais, como autopercepção de desempenho; e d. sociais, tal como a capacidade do estudante em se relacionar com os colegas de classe. Esses elementos são obviamente pertinentes e relevantes, entretanto não explicam plenamente o fenômeno da permanência estudantil em nível superior e seu oposto, a não permanência.

Todos os objetivos foram cumpridos e os resultados indicam que os professores geram Confiança nos alunos, mas isso não influencia decisivamente sua permanência na IES. Mas, por outro lado, a Confiança tem significativa influência sobre o Apego Afetivo que, por sua vez, tem impacto relevante em sua intenção em permanecer na

instituição. Esse afeto, segundo os resultados, em parte é explicado pela ação docente, embora isso tenha ocorrido decisivamente a partir da Confiança gerada pelos docentes nos alunos.

Esse conjunto de evidências oferece elementos relevantes e oportunos aos gestores universitários e, para apurar a confirmação da existência ou não das relações indicadas, outras análises são necessárias, supridas na última seção deste trabalho.

Ao final do estudo, como conclusão do trabalho, essa pergunta de pesquisa é respondida de forma sintética, porém abrangente, como: a qualidade docente tem mais influência na confiança do que no apego emocional. Porém, o apego emocional tem mais influência na intenção de permanência do que a confiança. Não há relação direta entre qualidade docente e intenção de permanência. As variáveis de controle, situação financeira do aluno e qualidade de infraestrutura, não influenciam a intenção de permanência.

O presente artigo evidenciou, ao final, oportunidades para estudos futuros e a primeira sugestão é que o estudo seja reproduzido em outros cursos, envolvendo estudantes matriculados, para uma comparação da evolução do constructo conforme o discente avança no curso. Embora este trabalho tenha cumprido o que se propôs, surge a oportunidade de aprofundar sua abordagem.

417

REFERÊNCIAS

ARNETT, Jeffrey Jensen. College students as emerging adults: The developmental implications of the college context. **Emerging Adulthood**, v. 4, n. 3, p. 219-222, 2016.

ARONOWITZ, Stanley. **The knowledge factory**: dismantling the corporate university and creating true higher learning. Beacon Press, 2000.

ASAMENECH, Amare. **The effect of service quality on customer satisfaction: in selected private banks**: debre birhan administration city in focus. Doctoral thesis. 2020.

BARDAZI, Marucia Patta; HUTZ, Cláudio Simon. Não havia outra saída: percepções de alunos evadidos sobre o abandono do curso superior. **Psico-USF**, v. 14, n. 1, p. 95-105, 2009.

BEAN, John; EATON, Shevawn Bogdan. The psychology underlying successful retention practices. **Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice**, v. 3, n. 1, p. 73-89, 2001.

BRAXTON, J. M.; DOYLE, W. R.; HARTLEY, H. V.; HIRSCHY, A. S. **Rethinking college student retention**. John Wiley & Sons, 2013.

BRAXTON, John M.; HIRSCHY, Amy S.; MCCLENDON, Shederick A. Understanding and reducing college student departure: **ASHE-ERIC higher education report**, volume 30, number 3. John Wiley & Sons, 2011.

CABRERA, Alberto F.; NORA, Amaury; CASTAÑEDA, Maria B. The role of finances in the persistence process: a structural model. **Research in Higher Education**, Vol. 33, No. 5, 1992.

CHRISTIE, Hazel *et al.* A real rollercoaster of confidence and emotions: learning to be a university student. **Studies in Higher Education**, v. 33, n. 5, p. 567-581, 2008.

CUNHA, L. A. O desenvolvimento meandroso da educação brasileira entre o Estado e o mercado. **Educação & sociedade**, v. 28, n. 100, p. 809-829, 2007.

DUTRA-THOMÉ, Luciana. Emerging adulthood in southern Brazilians from differing socioeconomic status: Social and subjective markers. 2013. **Doctoral dissertation**, pp. 1-200. Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/76534/000886149.pdf>. Acesso em: 15 maio 2020.

418

EHRENBERG, Andrew S. C. Towards an integrated theory of consumer behaviour. **Journal of the Market Research Society**, v. 11, n. 4, p. 305-337, 1969.

FÁVERO, Jéferson Deleon; PARISOTTO, Lara Regina dos Santos; CARVALHO, Luciano Castro de. A comunicação científica sobre sustentabilidade ambiental em administração no Brasil. **Revista de Educação, Ciência e Cultura**, 2016.

GRISAFFE, Douglas B.; NGUYEN, Hieu P. Antecedents of emotional attachment to brands. **Journal of business research**, v. 64, n. 10, p. 1052-1059, 2011.

HOWARD, John A.; SHETH, Jagdish N. **The theory of buyer behavior**. New York, 1969.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. INEP. **Censo da Educação Superior 2018**: notas estatísticas. Brasília: Inep, 2019. Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2019/censo_da_educacao_superior_2018-notas_estatisticas.pdf. Acesso em: 13 nov. 2019.

KOOHSAR, Ali Akbar Haddadi; BONAB, Bagher Ghobary. Relation among quality of attachment, anxiety and depression in college students. **Procedia-Social and Behavioral Sciences**, v. 30, p. 212-215, 2011.

LAAKSONEN, Toni; PAJUNEN, Kalle; KULMALA, Harri I. Co-evolution of trust and dependence in customer-supplier relationships. **Industrial Marketing Management**, v. 37, n. 8, p. 910-920, 2008.

MACEDO BERGAMO, F. V. de; GIULIANI, A. C.; LAGO ATTADIA GALLI, L. C. do. Modelo de lealdade e retenção de alunos para instituições do ensino superior: um estudo teórico com base no marketing de relacionamento. **Brazilian Business Review**, v. 8, n. 2, 2011.

MALÄR, Lucia *et al.* Emotional brand attachment and brand personality: The relative importance of the actual and the ideal self. **Journal of marketing**, v. 75, n. 4, p. 35-52, 2011.

MIRANDA, Gilberto José **Relações entre as qualificações do professor e o desempenho discente nos cursos de graduação em Contabilidade no Brasil**. 2011. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

MOWEN, John C. **The 3M model of motivation and personality**: theory and empirical applications to consumer behavior. Springer Science & Business Media, 2000.

NOOTEBOOM, Bart; SIX, Frédérique (Ed.). **The trust process in organizations**: empirical studies of the determinants and the process of trust development. Edward Elgar Publishing, 2003.

419 OWLIA, M; ASPINWALL, E. A framework for the dimensions of quality in higher education. **Quality Assurance in Education**, Bradford (UK), v. 4, n. 2, p. 12-20, 1996.

PARASURAMAN, Ananthanarayanan; ZEITHAML, Valarie A.; BERRY, Leonard L. Servqual: A multiple-item scale for measuring consumer perc. **Journal of retailing**, v. 64, n. 1, p. 12, 1988.

PERON, Vanessa Demarchi; BEZERRA, Renata Camacho; PEREIRA, Eliane Nascimento. Causas e monitoramento da evasão universitária no contexto brasileiro: uma revisão sistemática. **Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico (EDUCITEC)**, v. 5, n. 11, 2019.

SCHIRMER, Sirlei Nadia; TAUCHEN, Gionara. Políticas públicas de enfrentamento da evasão na educação superior brasileira: um estudo do estado da arte. **Revista @ambienteeducação**, [S.l.], v. 12, n. 3, p. 316-341, set. 2019. ISSN 1982-8632. Disponível em: <http://publicacoes.unicid.edu.br/index.php/ambienteeducacao/article/view/782/708>. Acesso em: 23 out. 2020. doi:<https://doi.org/10.26843/ae19828632v12n32019p316a341>.

SCHLEICHER, Andreas. **Preparing Teachers and Developing School Leaders for the 21st Century: Lessons from around the World**. OECD Publishing. 2, rue Andre Pascal, F-75775 Paris Cedex 16, France, 2012.

SEIDMAN, Alan. **Minority student retention**: the best of the "Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice". Routledge, 2019.

_____. **Signature pedagogies in the professions.** *Daedalus*, v. 134, n. 3, p. 52-59, 2005.

SHULMAN, Lee S. *et al.* Reclaiming education's doctorates: A critique and a proposal. **Educational Researcher**, v. 35, n. 3, p. 25-32, 2006.

SHEN, Yi; SUN, Heshan; CHAN, Hock. **Understanding consumer decision making for complex choices:** the effects of individual and contextual factors. 2013.

SILVA, L. G. A. da; FERREIRA, S.; OLIVEIRA, J. F. de. O planejamento educacional no Brasil: políticas, movimentos e contradições na gestão dos sistemas municipais. **Revista Brasileira de Política e Administração da Educação**, v. 30, n. 1, p. 79-95, 2014.

SILVA FILHO, R. L. L. E. *et al.* A evasão no ensino superior brasileiro. **Cadernos de Pesquisa**, v. 37, n. 132, p. 641-659, 2007.

SLOMSKI, Vilma Geni *et al.* Saberes da docência que fundamentam a prática pedagógica do professor que ministra a disciplina de gestão de custos em um curso de ciências contábeis. **Revista Universo Contábil**, v. 9, n. 4, p. 71-89, 2013.

420

STRAUSS, L. M.; BORENSTEIN, D. A system dynamics model for long-term planning of the undergraduate education in Brazil. **Higher Education**, v. 69, n. 3, p. 375-397, 2015.

TEZA, Pierry *et al.* Ideias para a inovação: um mapeamento sistemático da literatura. **Gestão & Produção**, v. 23, p. 60-83, 2015.

TUŠKEJ, Urška; GOLOB, Urša; PODNAR, Klement. The role of consumer-brand identification in building brand relationships. **Journal of Business Research**, v. 66, n.1, p.53-59, 2013.

